

පී.පී.එම් ප්‍රේමරත්න,
ජනසන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂක,
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය,
ppm.premarathna@gmail.com

**දහ අට සන්නිය ශාන්තිකර්මයේ සන්නි දහ අටහි පිළිබිඹු වන මනෝ
චිකිත්සක ලක්ෂණ පිළිබඳව කෙරෙන විමර්ශනයක්.**

01. හැඳින්වීම -

දහ අට සන්නිය ශාන්තිකර්මය ලෙඩ රෝග නිවාරණය අරමුණු කරගත් ශාන්තිකර්මයක් වන බවට පර්යේෂකයින් වැඩි දෙනෙකු කරුණු පෙන්වා දී ඇත. නමුත් ප්‍රායෝගිකව මිනිසාට පැමිණෙන කායික හා මානසික රෝග පීඩාවන් උදෙසා දහඅට සන්නිය ශාන්තිකර්මය පැවැත් වේ. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ඇප නූල් බැඳ දින තුනකින්, සති තුනකින් හෝ තෙමසකින් සන්නියකුම පැවැත්වීමය. එකී කරුණු අනුව පවත්වනු ලබන සන්නියකුම ශාන්තිකර්මයෙහි රංගනය කරන සන්නි දහ අට තුළ මනෝ චිකිත්සන ක්‍රමවේද රාශියක් අන්තර්ගතවන බව පෙන්වා දීම හා එම චිකිත්සන ක්‍රමවේද හා ඒවාහි ඇති බෞද්ධායුර්වේදීය පදනම පෙන්වාදීම මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

02. සාහිත්‍ය විමර්ශනය-

සන්නි දහ අට පැවැත්වීම තුළින් සන්නි රෝගයන් සමනය වන බව හඳුනාගත හැකිය. ශාන්තිකර්මයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පර්යේෂකයින් විසින් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් ඔස්සේ පර්යේෂණයන් සිදු කරති. ඉන් බහුතරයක් සිදු කොට ඇත්තේ එම පළාත්වල පවත්නා ශාන්තිකර්ම වල ප්‍රභවය, විකාශනය හා ඒවායෙහි අන්තර්ගත සාම්ප්‍රදායික වත්පිළිවෙත් මුල්කොට ගෙනය. ශාන්තිකර්මයන්ගෙන් ඇති චිකිත්සක

ලක්ෂණ පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ විනාරමලාගේ ධනවර්ධන විසින් සපරගමු ශාන්ති කර්මයේ එන මනෝ චිකිත්සක ලක්ෂණ පිළිබඳව පර්යේෂණයක් කර ඇති අතර සන්නියකුම මූලික කර ගෙන නොමැත. සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනක විරාජී ගඟිප්‍රිය පුස්තකවල විසින් පශ්චාත් උපාධිය සඳහා “ ශාන්තිකර්ම චිකිත්සාව ” යන පොදු මාතෘකාව ඔස්සේ ශාන්තිකර්මයන් තුළ පවතින චිකිත්සක ක්‍රමවේද අධ්‍යයනය කර ඇත. නමුත් ඔහු විසින් සමස්ත ශාන්තිකර්ම වල ඇති මනෝ චිකිත්සක ක්‍රියාවලිය හදුනා ගැනුන ද දහ අට සන්නිය පිළිබඳව පුළුල්ව අධ්‍යයනය කර නොමැත. ඉහත පර්යේෂණයන් දෙක ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ විෂයානු බද්ධව සිදු කර ඇත. නමුත් දහඅට සන්නි ශාන්ති කර්මය පිළිබඳමනෝචිකිත්සක ක්‍රියාවලියේ පුළුල් අර්ථයකින් පර්යේෂණයක් සිදු නොවීම මෙහි ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වයකි. ජයසේන කෝට්ටේගොඩ මහතාගේ සන්නි යකුම හෙවත් දහඅට සන්නිය ඡන්දය සෝමපාල සුබසිංහ මහතාගේ ශාන්තිකර්ම හා මනෝ චිකිත්සානය අරුණ ලොකුලියන මහතාගේ “ශාන්තිකර්ම සන්නිවේදනය” , මුදියන්සේ දිසානායක මහතාගේ “සිංහල නර්තන කලාව” , සුමනපාල ගල්මංගොඩ මහතාගේ “බෞද්ධායුර්වේද මනෝකායික චිකිත්සා” , රත්නොට උපනන්ද හිමිගේ “බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව සහ රෝග” වැනි සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථ ද මෙම පර්යේෂණය සාර්තක කර ගැනීම සඳහා අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ.

03. ක්‍රමවේදය-

මෙම පර්යේෂණ ගැටලුව අධ්‍යයනය සඳහා වඩාත් උචිත ශිල්පීය ක්‍රමය වන්නේ ගුණාත්මක අන්තර්ගත විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීමය. දත්ත රැස් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රමය වන අතර ඒ තුළ ද වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ අදාළ ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධව වෙන ගොස් සාකච්ඡා මගින් තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු කිරීමේදී විදවත් පර්යේෂණ පිරික්සා බලමින් ඒවායේ ඇති තොරතුරු අධ්‍යයනය කිරීමයි. දහ අට සන්නියේ අන්තර්ගත සන්නි දහ අට තුළ මනෝ චිකිත්සක ලක්ෂණ

කවරේද යන්න හඳුනා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව මත මෙම පර්යේෂණය ගුණාත්මක පරීක්ෂණයක් ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ.

මෙම පර්යේෂණය තුළින් ගුණාත්මක දත්තයන් ලබා ගැනීමට,

- සම්මුඛ සාකච්ඡා
- සිද්ධි අධ්‍යයනය
- නිරීක්ෂණය , යනාදී පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයන් යොදා ගනු ලැබේ.

ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර වශයෙන් ශාන්තිකර්මය රංගනය කරනු ලබන පාරම්පරික නර්තන ශිල්පීන් නිදෙනෙක් වන සවිසිරි මහතා, සුමනි සිල්පාධිපති මහතා, වෛද්‍යවතී රාජපක්ෂ මෙනවිය සහ හර්ෂ වෙද්දෙනිය වෛද්‍යාචාර්ය මහතා යොදාගනිමින් අවශ්‍ය ගුණාත්මක තොරතුරු ලබාගනු ලැබේ. ද්විතීක මූලාශ්‍ර වශයෙන් දේශීය ශාන්තිකර්ම සහ දහ අට සන්නිය, මනෝවිකිත්සනය ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ, පොත් පරිශීලනය කරනු ලැබේ. මෙම මූලාශ්‍රයන් තෝරාගැනීමට මූලික හේතුව වන්නේ මෙම පර්යේෂණය ගුණාත්මකව සිදු කිරීම සහ ඒ පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම සහ අන්තර්ගත විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීමය.

04. දත්ත විශ්ලේෂණය හා සාකච්ඡාව-

දක්ෂිණ ලංකාවේ මාතර සහ රයිගම යන ප්‍රධාන සම්ප්‍රදායන් දෙක මූලික කොටගෙන ඒ ඒ ප්‍රදේශයන් හි ප්‍රචලිත ව පවතින පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ යකුන් වෙනුවෙන් පවත්නා ප්‍රධාන ශාන්තිකර්මය සන්නියකුම ශාන්තිකර්මයයි. දහ අට සන්නිය ශාන්තිකර්මය ජයසේන කෝට්ටේගොඩ, මුදියන්සේ දිසානායක, තංගල්ලේ ඇස්. එච්.

සවිරිස් සිල්වා යන විද්වතුන් “සන්නියකුම” ලෙසද, ඇතමුන් සන්නි සමයම ලෙසට දහ අට සන්නිය ශාන්තිකර්මය හඳුන්වනු ලබයි. කෙසේ නමුත් ඇතමුන් දහ අට සන්නිය ලෙසටද හැඳින්වුවත් පාරම්පරික ඇදුරන් නිතරම භාවිතා කරන්නේ “සන්නියකුම” යන වචනය යි. සන්නි යකුම් යාගය කරනු ලබන්නේ සන්නි යකුන්ගෙන් ඇතිවන තුන් දොස් (වා,පින්,සෙම්) දුරුකරගැනීම යන ප්‍රධාන අරමුණු පෙරදැරි කොටගෙනය. කෙසේ නමුත් සන්නි යකුන්ගේ උපතට පාදක වූ උත්පත්ති කතා දෙකක් සදහන් වේ. දං උදි කතා පුවත මෙම ශාන්තිකර්මය සදහා විරලව යොදාගනු ලැබේ. සන්නි යකුන්ගේ උත්පත්තිය ඉංදියානු ලිච්චී රාජ පරපුර සමග ඇති සබඳතාව වඩාත් ප්‍රසිද්ධ බව නිස්සකාරියවසම් සහ ජයසේන කෝට්ටේගොඩ විද්වතුන්ගේ ග්‍රන්ථ පරිශීලනයෙන් හදුනාගත හැකිය. මෙම රජ පරපුරේ සංඛපාල නම් රජෙකු වූ අතර ඔහුගේ බිරිද අසුපාලි හෙවත් ආයුපාලි නම් විය. ඇගේ දාසිය හැඳින්වූයේ කාලි නමිනි. ආයුපාලි බිසව ගැබ්බරව සිටි කාලයක දිනක් ඇයට මී අඹ කෑමේ දොළක් ඇති විය. එදින සංඛපාල රජු යුද්ධය සදහා අසල රටකට පිටත්ව ගොස්ය. බිසවගේ මී අඹ කෑමේ දොළ පිළිබඳව දැනගත් ප්‍රධාන ඇමති රජු නොමැති නිසා මී අඹ සපයා දෙන ලදී. බිසව මී අඹ කන අතර කාලි දාසියටද මී අඹ කෑමේ රිසියක් ඇති වුවද එය ඉටු නොවූ නිසා බිසව සමඟ කෝපව ඇයගෙන් පලිගැනීමට සිතන්න විය- ඇය රජ වෙත ගොස් මහ ඇමති සහ රජ බිසව අතර අතියම් සම්බන්ධක් පවතින බවට බොරු කියා රජ පවුල හේද කළේය. එයින් කෝපයට පත්ව රජ බිසවගේ ගැබ්බර බවද නොසකා ඇයට වදදී මරා දෙකකුලෙන් පුබ්බේරිය ගසක එල්ලා දෙපළු කරන ලෙස නියෝග කල අතර එය එසේම ඉටුවිය. කල පින් ඇති දරුවාගේ බලයෙන් පලු දෙක එකට එක්වී උපන් දරුවා මවගේ ම ලේ සම් නහර අනුභව කරමින් වැඩි “රාජ මුළු සන්නි යක්ෂයා” හෙවත් කෝල සන්නි යක්ෂයා නමින් ප්‍රසිද්ධ විය. කවදා හෝ තම මව මැරූ පලිය පියාගෙන් ගැනීමට සිතූ මෙම කුමරා විෂ මුසු ගෙඩි කොළ එකතු කොට විෂ ගුලි 18ක් නිපදවූ අතර එය දුටු ශක්‍රයා විෂ දිය ඉස යකුන් දහඅට දෙනකු මැවූ බවත් ඔවුන් දහඅට සන්නිය නමින් ප්‍රසිද්ධ විය. ඒ පිළිබඳව උපන් කවි තුළින් ද ඉස්මතුවේ.

භූ ලොව මනු කල්පය මුල පෙරදී
 මේ ලොව මිනිසුන් පැවතා ලගදී
 ආර්ය ගෝත් කුමරිය ගත පැහැදී
 සූර්ය රැස් වැද කිලුටක් සැදී

පත් කුමරිගෙ කිලුටට කුස තුළයේ
 ලත් දරුගැබ මස් කැටියක් විදියේ
 එත්ව දිනෙන් දින දසමස් පිරියේ
 මස් කැටියක් බිහිය නු පිරියේ

(ලිවිඡවී කවි)

එම සන්නි දහ අට වන්නේ,

- | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. භූත සන්නිය | 8. කත සන්නිය | 16. ගුල්ම සන්නිය |
| 2. අභූත සන්නිය | 9. පිත් සන්නිය | 17. ජල සන්නිය |
| 3. අමුක්කු සන්නිය | 10. කෝල සන්නිය | 18. දේව සන්නිය |
| 4. ව්‍යාධි සන්නිය | 11. මුර්තු සන්නිය | |
| 5. වාත සන්නිය | 12. දෙමළ සන්නිය | |
| 6. බිහිරි සන්නිය | 13. නාග ඡන්නිය | |
| 7. ගොලු සන්නිය | 14. කොර සන්නිය | |

මම සන්නි යකකුන් දහ අට දෙනා එකතුව කුමරු වට කොට කෑම ඉල්ලා කරදර කරන්නට වූ අතර මෙය පිය රජුගෙන් පළිගැනීමට අවස්ථාවක් කරගත් කුමරු” මා ළඟ ආහාර නැත. විශාල මහනුවරට ගොස් සංඛපාල රජුගෙන් කෑම ඉල්ලා ගනුවයි ” අණ කරන ලදී. මොවුන් විශාල මහනුවරට පැමිණ එහි කෙන්වතු භවභෝග විනාශ කරන්නට වීමත් සමඟ එහි ප්‍රථම දුර්භික්ෂ ඇතිවිය. ආහාරපාන නැතිවීම නිසා රෝග භය පැතිරීම, මළ මිනි ගොඩවීම, මළ කුණු දුර්ගන්ධයට අමනුෂ්‍යයෝ එක්වීම යන ක්‍රීඩිධ භය මෙන් අතිවිය. රතන සුත්‍ර දේශනාවෙන් මෙම තුන්භය දුරු වූ බව ප්‍රසිද්ධය. මෙලෙස මෙම සන්නි යකුන් දහ අට දෙනාගෙන් ඇතිවූ රෝග සන්නි රෝග වශයෙන් හදුනාගත හැකිය. එම සන්නි රෝග නිවාරණය සදහා අතුරයා ඉදිරියේ සන්නිවල ස්වරූපයට අදුරා රංගනය කරනු ලැබේ. මෙම රංගනය තුළින් ඇතිවන්නා වූ මනෝ විකිත්සක ක්‍රම මගින් ආතුරයා හට නිරෝගී බවක් ලගාකර දෙනු ලැබේ.

> බෞද්ධායුර්වේදය.

බුදු දහම, ආයුර්වේදය, ජ්‍යෝතිෂය හා ශාන්තිකර්ම යන දේශීය සංස්කෘතියේ ඉතා වැදගත් අංග සතරක් සංකලනය කරමින් බෞද්ධායුර්වේද මනෝ කායික විකිත්සන ක්‍රමය හදුන්වා දී ඇත. බුදු දහමට අනුව සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජන සමාජයක් යනු හුදු මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍යයකින් පමණක් යුක්ත වූවක් නොවේ. ඒ සදහා ප්‍රධාන අංශ හතරක් යහපත් විය යුතුය.

- ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - ශාරීරික සෞඛ්‍යය (Physical Wellbeing)
- සන්තුට්ඨි පරමං ධනං - මානසිකසෞඛ්‍යය (Mantel Wellbeing)
- විස්සාස පරමා ඥානි - සමාජ සෞඛ්‍යය (Social Wellbeing)
- නිබ්බානං පරමං සුඛං - ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍යය (Spiritual Wellbeing)

➤ **බුදු දහම**

මුල් ථේරවාදී බුදු දහමේ ප්‍රධාන අරමුණ ක්ලේෂයන් ප්‍රහීණනය හෙවත් නිවන් මගය. ඒ නිසාම බෞද්ධ දර්ශනය විමුක්ති කේන්ද්‍රීයයි නමුත් බුද්ධ දේශනාව තුළ ලෞකික පූර්ණාර්ථ සාධනයෙහිලා ද කරුණු පෙන්වා දී ඇත.

“සබ්බේ නිස්සරණ නිබ්බාණ සච්ඡිකරත්ථාය” නිර්වාණගාමී මාර්ගයේ ගමන් කරන්නා පළමුව ස්වකීය කායික සහ මානසික නිරෝගී බව තහවුරු කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. නිවන පරම නිෂ්ඨාව ලෙස දක්වන බුදු දහම නිවන් මගට බාධා පමුණුවන මානසික ගැටළු විසඳා ගැනීම උදෙසා ප්‍රතිකාර නිර්දේශ කරනු දැකිය හැක- මුල් ථේරවාදී බුදු දහම ඉන්ද්‍රිය සමාජයෙන් මෙරටට පැමිණීමෙන් පසු දේශීය ජන ජීවිතය හා බද්ධ වූ සිංහල බුදු දහමක් නිර්මාණය වන්නට විය. බුදු දහම මගින් සිංහල සංස්කෘතියේ හර පද්ධතිය ක්‍රමවත් කරන ලදී- මිනිසා යාථාර්ථවාදී, සදාචාරාත්මක, ආධ්‍යාත්මික මාවතකට ගෙන යෑමට බුදු දහමෙන් ලැබුණු පිටුබලය අපමණ ය. ත්‍රිපිටකය, ජාතක කථා, බුද්ධ චරිතය හා බෞද්ධ සාහිත්‍යය ආදී සාහිත්‍ය කෘතීන් සිංහල ජන සංස්කෘතියේ මුල් බැස ගත්තේ මුල් ථේරවාදී සම්ප්‍රදායට ම නොවේ. එය දේශීය ජන ඇදහිලි හා විශ්වාස සමග බද්ධ කරගන්නට විය- එහි ප්‍රථිඵලය වූයේ බුදු දහම ප්‍රමුඛ කරගත් ඇදහිලි හා විශ්වාස තුළින් යාතු කර්ම පද්ධතියක් වර්ධනය වීම යි.

➤ **ආයුර්වේදය.**

“ආයුෂ්” යන්න සංස්කෘත භාෂාවේ එන ශබ්දයකි. මෙහි සිංහල අර්ථය “ආයුෂ” යන්නයි. ආයුෂ යනු ශරීරය, ඉන්ද්‍රිය, මනස හා ආත්ම යන චතුර්විධ වස්තූන්ගේ සුසංයෝගය හෙවත් නොවෙනස් වූ ඒකාබද්ධතාවය යි. ආයුෂ යන අර්ථයෙන් ජීවන යන අර්ථය ද, ආයුෂ උපරිම වශයෙන් විදීම හෙවත් ජීවිතය මෙලොව වශයෙන් පවත්වා ගැනීම සහ අදෘශ්‍යමාන බලයන් වූ ආධ්‍යාත්මය එලොව වශයෙන් සාර්ථක කර

ගැනීමටත් අවශ්‍ය සෑම දැනුමක් ම හෙවත් විඤාණිකාණයක් ලබා දෙන්නා වූ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය ආයුර්වේදය වේ.

ආයුර්වේදය යනු හින්දු බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය තුළින් ප්‍රභවය ලැබුවක් බව සලකනු ලැබේ. නමුත් ග්‍රන්ථ අධ්‍යයන මගින් පෙනේවා දිය හැක්කේ එය මුලුමනින් ම හින්දු බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායට අයත් නොවන බවය. අශ්ඨාංග ආයුර්වේදයේ භූත විද්‍යාව ලෙස දේව, අසුර, ගාන්ධර්ව, යක්ෂ, රාක්ෂ, ජිනෘ, පිශාව, නාග, ග්‍රහ ආදීන්ගේ ආවේශ වීමෙන් සිත් විකල් වීම, ලෙඩ රෝග ආදිය ඇති වූ විට ශාන්තිකර්ම, බලි ඇරීම ආදියෙන් ග්‍රහ දෝෂ සමනය පිළිබඳ පැවසෙන ශාස්ත්‍රය යැයි දක්වා ඇත. භූත විද්‍යාව හඳුන්වන්නේ මනස මූලික රෝගී තත්ත්වයන් විග්‍රහ කරන කාණ්ඩය ලෙස ය. භූත යන්නෙහි සරල අදහස, පවතී යන්නයි. මනස මූලික රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වීම පිළිබඳ විවිධ විග්‍රහයන් ඇත. මානසික රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වීම ත්‍රිදෝෂ හා ත්‍රිගුණ විෂම වීමෙන් සිදුවන බවයි. මානසික රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වීම පිළිබඳ අංශ තුනක් යටතේ විග්‍රහ වේ.

- අමානුෂ උපර්ග - අමනුෂ්‍ය කරදර ඇති විට

- අපස්මාර - මනක ශක්තිය අභාවයට යෑම

- උන්මාද - මනස විකෘති වීම

> ශාන්තිකර්ම.

ශාන්තිය යනු ගනේ සිතේ සන්සුන් බවයි. කායික ව වැළඳෙන රෝගා බාධයන්ගෙන් තොරව සිටීමෙන් ඇතිවන සුවය කායික සන්සුන් බවයි. ප්‍රාර්ථනා මල්ඵල ගැනීමෙන් ඇතිවන සුවය මානසික සන්සුන්බව වයි. ශාන්තිකර්මය ලෙඩ, අමනුෂ්‍ය උවදුරු ග්‍රහ අපල යනාදී සියලුම උපද්‍රවයන් දුරුකරගැනීම සඳහා කරනු ලැබේ- දේශීය ශාන්තිකර්ම ප්‍රධාන කොටස් 03 කි.

සන්තියකුම ශාන්තිකර්මය මුල් කාලීනව කෙසේ ගොඩනැගුණත් පසුව එක් එක් යුගවල දී හා සමාජ ක්‍රමයන් තුළ දී ඊට බෞද්ධාගමික, ආයුර්වේද හා සංස්කෘතියේ ලක්ෂණ තදින්ම බලපානට ඇති බව පාරම්පරික යක් දෙස්සන්ගේ අත් පිටපත් පරිශීලනයේ දී පෙනී යන කරුණක් වේ. බෞද්ධායුර්වේදීය සංකල්පයට අනුව ශාන්තිකර්ම කරුවා යනු භූත වෛද්‍යවරයෙකි- ඒකී භූමිකාව තුළ ඔහු මනෝ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙසත් මනෝ උපදේශකයෙකු ලෙසත් කටයුතු කරන ලදී. මනෝ උපදේශන ක්‍රියාවලිය වර්ධනය කිරීම උදෙසා සුවිශේෂී කරුණු 03ක් පිළිබඳව "තිස්ස සූත්‍රය" තුළ මනාව විග්‍රහ වේ. එනම්,

- අවවාදයෙන් පිහිටවීම.
- අනුශාසනාවෙන් පිහිටවීම.
- අනුග්‍රහයෙන් පිහිටවීම.

දීඝ නිකායට අයත් “කේවච්ච සූත්‍ර” දේශණාව මගින් අනුශාසනාවේ වැදගත් බව පෙන්වා දෙනු ලබයි. එසේම ශාන්තිකර්ම කරුවාගේ භූමිකාව, අංගුත්තර නිකායේ “ධම්මනාවා සූත්‍ර” දේශනාවේ පෙන්වා දෙන කරුණු අනුව ගොඩනැගුණු පුද්ගලයෙකු බවට ද හඳුනාගත හැක. දක්ෂ නැවියෙක්ට දියේ ගසාගෙන යන, දියේ ගිලෙන කෙනෙකු බේරා ගත හැකි ය. මක්නිසාදයත් නැවියා යනු නාවික තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම ඇති පුද්ගලයෙකු නිසාය. එමෙන්ම ඔහුට ජලය හා එහි ස්වභාවය පිළිබඳ දැනුමක් හා අවබෝධයක් පවතී. එසේම දක්ෂ ඇදුරෙකුට රෝගී වූ ආතුරයෙක් තුළ මානසික හා කායික පරිවර්තනයක් නම ශාන්තිකර්මය තුළින් ඇතිකළ හැකිය. බුදු දහම මිනිසාගේ මනස පිළිබඳ ඉතා පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන දර්ශනයකි. මනස පිළිබඳ එතරම් විග්‍රහයක් ලොව කිසිම න්‍යායකින් හෝ දර්ශනයකින් ඉදිරිපත් නොවේ. බුදු දහම මූලික කරගත් දේශීය ශාන්තිකර්මකරුවා (ඇදුරා) නමාගේ කායික, මානසික පැවැත්ම හා ආතුරයා (රෝගී වූ පුද්ගලයා) ගේ කායිකමය හා මානසිකමය පරිවර්තනයක් සඳහා බෞද්ධ පෙළ අටුවා හා සාහිත්‍යය මනාව උපයෝගී කරගෙන ඇත. ඒ මගින් ඇදුරා හා ආතුරයාතුළ කායික, මානසික වර්ධනය පහත ආකාරයට නිර්මාණය වේ.

➤ මනෝවිකිත්සක ක්‍රමවේද

මනෝවිකිත්සාව යනු මනස සුවපත් කිරීමයි- මනෝවිකිත්සාව, අභිචාර විෂයෙහි ප්‍රබල නම්‍යතාවක්ද ක්වන මානව වර්ගයා අතීතයේ සිට ම පරම්පරාගතව පවත්වාගෙන එන ආකාරයක් පෙන්වා දිය හැක. මනෝවිකිත්සාව නමින් හඳුන්වනු ලබන විෂය ක්ෂේත්‍රය බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අංගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නට පටන් ගත්තේ විසිවන සියවසේ දී පමණය. අංගුත්තර නිකායේ රෝග සූත්‍රය මගින් “මහණනි රෝග දෙකකි. කායික රෝගයන් අවුරුද්දක් දෙකක් නිරෝගී බව දක්වා තුනක්, හතරක්, පහක්.....සියක් නිරෝගී බව පල කරන සතුන් දක්නට සිටිති. වෛතසික රෝගයෙන් මොහොතක්වත් නිරෝගී බව පල කරන රහත් වහන්සේ හැර වෙනත් සත්වයෝ දුර්ලභ වෙති. එසේම ජටා සූත්‍රය මගින් ද “අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතෝපජා” යනුවෙන් මිනිසා බාහිර වශයෙන් හා අභ්‍යන්තර වශයෙන් ගැටලු වලින් මිරිකෙමින් ජීවත්වන බව අවධාරණය කරති. සල්ලේඛ සූත්‍රය ගෙන හැර දක්වන්නා වූ 44 ක් මානසික විකෘතිතා පිළිබඳ පෙන්වා දෙයි. බුද්ධ දර්ශනයට අනුව මිනිසාට මානසික රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වීමට මූලික වශයෙන් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ යන මූලික අකුසල් සංකල්ප බලපාන බව අවධාරණය කරයි. බුදු දහම කායික රෝගී තත්ත්වයන්ට වඩා මානසික රෝග කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි. බෞද්ධ දර්ශනය තුළින් මිනිසාගේ කායික මානසික පැවැත්ම උදෙසා සීල, සමාධි, ප්‍රඥා යන සංකල්පයන් සිත, කය, වචන යන සංකල්ප විවිධ වූ විකිත්සා ක්‍රමවේදයන් ලෙස භාවිතා වන ආකාරය ශාන්තිකර්ම මගින් මෙසේ විග්‍රහ කළ හැකිය. දේශීය සිංහල සමාජ ක්‍රම තුළ වර්ධනය වූ මිනිසාගේ මූලික ආගමික වටපිටාව වූයේ බුදු දහම යි. එම නිසාම ශාන්තිකර්මකරුවා මිනිස් මනස මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තරමක් හෝ මුදවා සම්මයක් දෘෂ්ටියට ගෙන යෑමට ගත් උත්සාහයක ප්‍රථිඵලයක් ලෙස සන්නි ගීත සාහිත්‍ය තුළට බෞද්ධාගමික ලක්ෂණ අන්තර්ගත කර ඇත. “රතනත්‍රයට අයිති වූ හෙයින් මේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ දෙවන රජ පැමිණි” සෝකසල්ලභරණ සූත්‍රය, ගිරිමානන්ද සූත්‍රය,

මංගල ජුත්‍රය, කරණියමෙන්ත ජුත්‍රය, පරාභව ජුත්‍රය හා සිභාලෝවාද ජුත්‍ර දේශනා අධ්‍යයන කරමින් එකී ජුත්‍ර තුළ අන්තර්ගත දහම් කරුණු, කවි ගායනා මගින් ආතුරයාට හා ප්‍රේක්ෂකයාට ගෙන යෑමට යාග සාහිත්‍යකරුවා හා අඳුරන් ගත් උත්සාහය අපමණ ය.

බෞද්ධායුර්වේදයෙන් පෝෂණ වූ දේශීය ශාන්තිකර්ම බොහෝමයක් අතර සන්නි දහ අට ද පෙන්වා දිය හැකිය. මෙහි මනෝචිකිත්සක ක්‍රමවේද ගණනාවකි.

■ **කර්ම චිකිත්සාව. (Karma Therapy)**

බෞද්ධ විග්‍රහයට අනුව යමක් හට ගැනීම සඳහා එක් හේතුවක් පමණක් හේතු කාරණා නොවන අතර ඊට හේතු රාශියක් පැවතිය හැක. එකී හේතු වලට එළඹ සමස්ත ගැටළුව පිළිබඳ සෙවිය යුතුය. සාම්ප්‍රදායික විශ්වාස පද්ධතියක් මත වර්ධනය වූ සිංහල බෞද්ධයා ධර්මය නැමැති සංකල්පය පිළිගනී. කර්මය පිළිබඳ වූ ආතුරයා තුළ පැවති පිළිගැනීම හා විශ්වාසය වර්ධනය කිරීමට කර්මය පිළිබඳ කතා, ගායනා හා සංවාද ආදිය ශාන්තිකර්මකරුවා හා යාග සාහිත්‍යකරුවා යොදා ගෙන ඇත.

එතැන් පටන් බෝවෙන ලිච්ඡවි දන

අසංක ආයුස ලබමින් අප මන

රුවින් පැමිණ මහසෙන් රජ එක මෙන

නමින් පැවති ලිච්ඡවි ගොතිරය යන

විරාජිතව බබලන ලිච්ඡවි යෝ

ජරා මරණ නොලබා ලෙස දෙවි යෝ

නුරා සැපත විඳිමින් කල් හැරී යෝ

ආකල පුද ඉල්ලා ගෙන	විගසින්
ජේ කළ නිල් බත් ගොටු දෙක	දීපන්
රේවත මුනිදුගෙ අනුහස්	බලයෙන්
බීන සන්නි කළ ලෙඩ හැර	පලයන්

කර්ම චිකිත්සාව හෙවත් කම්ම ප්‍රතිකාරය මගින් කර්මය නිසා ඇතිවන සුව නොවන රෝග පීඩා ආදිය නිසා ඇතිවන මානසික තත්ත්වයෙන් රෝගියා මුදවා ගැනීමට ඔහු ආගමික පරිසරයක සිටුවා කර්මය පිළිබඳ සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා පෙන්වා දීමට යාග සාහිත්‍යකරුවන් උත්සාහ ගෙන ඇති බව පෙනේ.

■ **සිනහ චිකිත්සාව. (Laugh Therapy)**

බෞද්ධ විග්‍රහයට අනුව සෝකසල්ලහරණ සූත්‍ර දේශනාවේ ශෝකය නැමැති උල්ලුවත් කිරීමේ ක්‍රමවේද හතක් පිළිබඳ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන ලදී. සෝදන, දෝවන, විරේවන ආදී මූලික කරුණු මගින්ද කින් හෝ රෝගීව සිටින පුද්ගලයාට ඇඬීමට හෝ සිනාසීමට සැලසීම මගින් ඔහුගේ ගැටළුවෙන්මි දීමට හැකියාවක් ඇති බව පෙන්වා දෙයි. දුක නැති කර ගැනීම සඳහා මිනිසාට එක් එක් සංස්කෘතීන්තූල විවිධ වූ ක්‍රම නිර්මාණය වී ඇත.

සන්නි දහ අට තුළින් නිරූපිත චතුර්විධ අහිනයන් හි අන්තර්ගත කවි, සංවාද, භාත්සය උත්පාදක ක්‍රියා මගින් ආතුරයාගේ මනසට භාසයමය ලක්ෂණ ගෙන එන අතර රෝගියාට තම ගැටළුව මොහොතකට හෝ අමතක කර සතුවූ වීමට අවස්ථාවක් සලසයි.

කෝල සන්නිය - ඒයි මේ මොක ද? මේ දෙන්නා එක්ක පටලවා ගෙන

බෙරකරු- නෑ නෑ. පටලවා ගෙන නෙවෙයි. ඔය කඩවනක්

කෝල සන්නිය - බඩවනක්, මෙයාගෙ බඩවනක් ඇත්තෙම නෑ

බෙරකරු- බඩවනක් නොවේ දෙයියනේ කඩවනක්, සමන්
දෙවියොයි, නාඵ දෙවියොයි හිටවපු කඩවනක්.

කෝල සන්නිය -ගනන් දෙවියොයි, නාකි දෙවියොයි කිව්වද, මේ දෙන්නා
උදේ පාන්දරම පටලවා ගන්නෙයි කියලා.....

■ **කතා විකිත්සාව. (Dialog Therapy)**

බුදු දහමේ ඉතා සාර්ථක විකිත්සන ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කරන අනුශාසන ප්‍රාතිහාර්ය හෙවත් දේශනා කිරීමේ පිළිවෙල බුදුන් වහන්සේ දීඝනිකායේ “කේවඩ්ඪ ඝුත්‍රු” දේශනාවේ පෙන්වා දී ඇත. බුදුන්ව හන්සේ පටාචාරා ආදී විශාල පිරිසකට අනුශාසනාවෙන් පිහිටවීය. ඒ සඳහා විවිධ උපහැරන යොදා ගත් බව පැහැදිලි ය. ඒ සඳහා භාවිතා වූයේ ආනුප්‍රබ්බිය කතාක්‍රමයි- සන්නි යකුම ශාන්තිකර්මය තුළ ද බුදු දහම තරම් නොවුනත් සාමාන්‍ය ලෙස කතාවිකිත්සාව භාවිතා වන බව පෙන්වා දිය හැක. එය ලිඛිත සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර තුළ අන්තර්ගත වේ. එකීකතා කීමේ ක්‍රමවේද ලොව සියලු නූතන මනෝ විද්‍යාඥයින් පවා පිළිගන්නා කරුණකි. එ මගින් රෝගියාගේ යථ සිතේ තැන්පත් ව පවතින ගැටලුකාරී බව ක්‍රමයෙන් ලිහිල් ව යන බව පෙන්වා දෙයි.

මරු සන්නි යකා - ගුරුත්තාන්සේ ඔහේ දන්නවයි අපේ අම්ම කවුද කියලා.

අපේ අම්මට කියන්නේ කුල් පල්ලේ කුමාර් හාමි කියලා

ගුරුත්තාන්සේ- එහෙම නෙවෙයි. අසුපාල කුමාර්කාව කියලා

මරු සන්නි යකා - අන්න එහෙම නමයි. අපෙ තාත්තාට කියනව අප්ප
කියල

ගුරුත්තාන්සේ- එහෙම වෙවෙයි. තාත්තගෙ නම

මරු සන්නි යකා - තාත්තට කියනවා සංජපාල හත්තුවුවො කියලා

ගුරුත්තාන්සේ- වැරදී. සංඛපාල රජුජුරුවෝ

මෙලෙස සන්නි යකුක්ගේ උත්පන්නිය, සන්නි රෝග ජීවිතය කතාපුවත් මනාව
ආතුරයා ඉදිරියේ ගෙනහැර දැක්වීම මගින් ඇතිවන්නා වූ චිත්ත ප්‍රබෝධය මත ඔහුට
හෝ ඇය ගේ රෝග නිවාරණය සදහා මූල සාධක වේ.

■ **සිහින විකිත්සාව. (Drem Therapy)**

අහිඛර්මයට අනුව නින්දට පත් වූ තැනැත්තාගේ ඇස, කන, නාසය ආදී පංච ඉන්ද්‍රියන්ගේ පංචඤ්චාරවජ්ජන සිත් නම් වූ මනසට විවෘත වන දොරවල් ක්‍රියාත්මක නොවේ. එහෙත් මනස අවදියෙන් සිටී. නින්දේ දී මනස අවදියෙන් සිටින බැවින් සිහින පෙනේ. බුදුදහමේ සිහින මාර්ග සතරක් ඇති බව විභංග අටුවාවෙහි මෙසේ දක්වයි.

1. ධාතුක්ඛාහ සිහින - වා, පිත්, සෙම් යන ධාතු කිපීමෙන් හා උෂ්ණ, ශීත හා විෂම ආහාර නිසා පෙනෙන සිහින දැකීම.

2. අනුභූත පුබ්බ සිහින - නමා කලින් ලබාගන්නා අත්දැකීම් මත පෙනෙන සිහින දැකීම.

3. දේවතෝපසංහාර සිහින - සම්යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ගේ මැදිහත් වීම මත සිහින දැකීම.

4. පුබ්බ නිමිත්ත සිහින - පුද්ගලයා පෙර කරන ලද කුසල අකුසල කර්මයන්ගේ විපාක ඉදිරියේ දී එලඳෙන බව ඇඟවීම ය.

මෙම සිහින හේතුවලවාදී ව විග්‍රහ කළ හැකි පෙරනිමිති සිහින වේ. බුදු දහමේ සිහින පිළිබඳ ඇති විග්‍රහයන් ලෙස මහාමායා දේවිය දුටු සිහිනය, සිදුහත් නවුසාණන් දුටු සිහින පහ, කොසොල් රජු දුටු සිහින දාසය ආදිය දැක්විය හැක. දේශීය ශාන්තිකර්ම පද්ධතිය තුළ මෙන් ම කොහොඹා කංකාරියේ දී සිහින පිළිබඳ යම් යම් කරුණු යාග සාහිත්‍යයෙන් ඉස්මතු වේ. එ මෙන්ම සිහින පිළිබඳ ව පැරණි ආයුර්වේද ශාස්ත්‍ර

ග්‍රන්ථයක් වන “අශ්වාංග හෘදය සංහිතාව” සිහිනයප්‍රධාන කොටස් පහකට වර්ග කොට දක්වයි.

වණ පිළියල් ඉස රද කකියන් නේ

අස් නොපෙනී තෙත් දෙක රතු වන් නේ

ගුණ නැති තුන් යම සීන පෙනෙන් නේ

කන සන්තිය පුද ඉල්ලා එන් නේ

ආ කළ පුද ඉල්ලා ගෙන මෙලෙස ට

පේ කළ කිරි ගොටු දෙක දෙන් දැන ට

සෝහිත මුනිදුගේ අනුහස් බලය ට

කන සන්තිය කළ ලෙඩ නැත අදසි ට (කන සන්තිය)

කළුවර තිස් පැය සිහින පෙනෙන් නේ

එළිවුන තැන නිදිමත වැඩි වෙන් නේ

කලු ඇද සෙනගන් ඇවිත් පෙනෙන් නේ

ගොළ සන්තිය පුද ඉල්ලා එන් නේ (ගොළ සන්තිය)

• ■ **ශබ්ද චිකිත්සාව (Sound Therapy) හා සංගීත චිකිත්සාව. (Music Therapy)**

“ශබ්දය” ජීවී අජීවී සියලු වස්තූන්ට එක සේ බලපෑම් කළ හැකි ශක්තියක් ශබ්ද මගින් ඇති කළ හැකි බව අනාවරණය වෙයි.²⁸ ශබ්දය කොතරම් ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කරනවා ද යන්න අපට එදිනෙදා පරිසරයෙන් හඳුනා ගත හැක. අකුණු හඬ නිසා මිනිසාට කම්පන තත්ත්වයන් ඇති විය හැක. මොනරුන්ගේ හඬට සර්ප බිත්තර පුපුරන බව ආදී තොරතුරු අපට හමු වේ. දේශීය සංස්කෘතියට අනුව අපට හුරු පුරුදු ශබ්දයන් ගණනාවක් ඇත. බෙර ශබ්දය, තාලම්පට ශබ්දය, සිලම්බු හඬ, හුව, ගිගිරි ශබ්දය ආදී ශබ්ද සංස්කෘතික ලක්ෂණ මගින් සිංහලයාට හුරු කොට ඇත. කොහොඹා කංකාරි ශාන්තිකර්මය සඳහා යොදා ගැනෙන්නේ උඩරට ප්‍රධාන අවනද්ධ භාණ්ඩය වන ගැටබෙරයයි. එහි තන්, ජිත්, තොං, නං යන සතර බීජාක්ෂර මූලික කර ගොඩනැගෙන ශබ්දය සඳහා බෙරයේ හැඩය හා සැකැස්ම බෙහෙවින් වැදගත් වේ. දකුණු ඇසට එළු හම්, වඳුරු වැනි තුනී සම් (තට්ටු) භාවිතා කරනු

ලබයි. බෙරයෙන් මූලික වශයෙන් බීජාක්ෂර හා ගර්භාක්ෂර වාදනය කරනු ලබයි. බෙරයේ වම් ඇසට ගත හරක් හම් භාවිතා කරනු ලබයි. බෙර වාදන අක්ෂර වායු ගණ, ජල ගණ, ගිනි ගණ, භූමි ගණ යන සතර මහා භූතයන් නියෝජනය කරනු ලබයි. බෙර වාදනයේ දී රිද්මය හා තාලය ඉතා වැදගත් සාධක දෙකකි. රිද්මය සෑමවිට ම ආතුර මනස ලෝකෝත්තර ස්වභාවයට ද, තාලය ලෞකික ස්වභාවයට ද ගෙන යනු ලබයි. බෙර ශබ්දය ආතුර මනස සමාධිගත කිරීම සඳහා ත් ආතුරායාගේ පෞරුෂත්වය වර්ධනයට බෙහෙවින් බලපානු ලබයි. කංකාරිය තුළ දී බෙරවාදකයන් විවිධ වූ රිද්ම හා තාල රූප ගණනාවක් භාවිත කරනු ලබයි.

උදාහරණ -කළු, රීරි, අහිමාන, තොට යකුන්ට දිෂ්ටි මන්තර කීම.

සන්නි නැටීම

මගුල් බෙර වාදන සමයම් නැටීම

පද නැටීම

“.....ඕං නමෝ විශාලා මහනුවර රත්ගල් කුමාරී උතුරු කුරු දිවයිනේ දවා පුළුස්සාපු සොහොනේ සොහොන් අගුරෙන් උපන් සන්නි යක්ෂයා.....”

ඒ තුළ කවි, කෝල්මුර, යාදිනි, යානිකා, ශ්ලෝක ආදිය අන්තර්ගත වේ. වචන ප්‍රකාශ කිරීම වින්තන ක්‍රියාවලියක් ලෙසත් වචන යනු සිතුවිලි වල ශබ්දමය ප්‍රකාශනයයි.

“සර්වේපමේව ලෝකානං - දූවගෝකවිනාශනම්

යස්මාත් සංදයාශාසංත ගීතං - සුවදං ව්‍යසනෙෂ්වෂි”

විපත්ති කර අවස්ථාවන්හි පවා ගීතය නිසා සැනසීම ලැබෙන බැවින් සියලු ලෝවැසි සත්වයින්ට නියත දුක් සහ ගෝක දුරුකර ගැනීමට ඉවහල් වන්නකි. මනා ගීතයක ලක්ෂණ නවයක් අන්තර්ගත විය යුතු යැයි ගීත පිළිබඳ විශාරදයින් පෙන්වා දෙනු ලබයි.

- ශාංගාරාත්මක බව
- අංග සම්පූර්ණ බව
- ප්‍රසන්න බව
- පැහැදිලි බව
- උසස් බව
- අලංකාරවත් බව
- මට්සිඵු බව
- මිහිරි බව
- කෝමළ බව

සන්නියකුම තුළ අන්තර්ගත බොහෝමයක් කවි හා ගද්‍ය, පද්‍ය කොටස් විවිධ නාද මාලා භාවිතා කරමින් ගායනා කරනු ලබයි. ඒ සියල්ල සෙන් කවි ගණයෙහි ලා සැලකෙන බැවින් එයට යෙදෙන නාද මාලා යොදා ගෙන ඇත. සන්නියකුමේ දෙවියන්ට ආරාධනා ස්වරූපයෙන් භක්ති පූර්වක ගායනා ගෛලීයක් අනුගමනය කරනු ලබයි. සන්නි රෝගයන්ගේ ස්වරූපය ඇඟවෙන ස්වර නාද මාලාවක් හා කරුණාව, බිය, වෛරය මුසු වූ නාද රටා භාවිතා වේ. සංගීත විකිත්සාවේ දී ආතුර මනසට සීලය මගින් සදාචාර සම්පන්න, චර්යාත්මක ලක්ෂණ වර්ධනයක් හා එදිනෙදා ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධයක්ද සමාධිය හා ප්‍රඥාව ගොඩනැගීමට ද හැකියාවක් පවතී. මිනිසාගේ දුක, සතුට, බිය, විස්මය ආදී චිත්තවේග සමග සංගීතය බැඳී පවතී. සංගීත විකිත්සාව මගින්

■ චිත්තවේගය (Emotion)

■ අභිප්‍රේරණ (Motivation)

■ චර්යාව (Behavior)

ආදී ලක්ෂණයන් තුළින් මානසික සංතෘප්තිය, මානසික ඒකග්‍රතාව, නිරෝගීභාවය, විද දරා ගැනීම, අහුම්කම් දීමේ ලක්ෂණ, නාභිගත අවධානය ආදිය වර්ධනය වේ. සංගීත විකිත්සාව මගින් ආතුර මනස තුළ සමබරතාවය පවත්වාගෙන යා හැකිය.

දෙවි ලොව දෙවියන් අණ පවතින් නේ

ජේව දුන්නු සුදු බත්ගොටු දෙන්නේ

අටවිසි මුණිදුගෙ අණ පවතින් නේ

දේව සන්නි යකු ලෙඩ හැර යන් නේ

උතුරු දිග සොද එරන් තුඹසේ කොටා මැටි ගෙන සදුන් කිරී පැන්

ඇදුර ඉස නාවමින් දන මැද පිරුවටන් ඇද පේව ඉදි මින්

සොදුර ඉස නාවමින් දන මැද පිරුවටන් ඇද පේව ඉදි මින්

නපුරු දහඅට සන්නි දුරලන කෝල බලි විදි මෙලෙස දැන ගන්

(කෝල සන්නිය)

සංගීත විකිත්සාව මගින් ආතුරයාට තර්කානුකූල විශ්ලේෂණයක් ද සීල, සමාධි, ප්‍රඥා හා දාන, සීල, භාවනා, ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබේ. රාග, ද්වේෂ, මෝහ යන අකුසල ධර්මයෝ යටපත්වේ. සද්ධාව ඇති කරයි. ශබ්ද තරංග හා චිත්ත තරංග එකට එක් වීමෙන් ප්‍රබල ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක්ගො ඩනැගෙන අතර ශබ්ද තරංග මගින් මානසික හා කායික පීඩාවන් කළමනාකරණය කරගත හැකි වේ.

■ **දෘශ්‍ය කලා හා පාරිසරික විකිත්සාව. (Visual Arts & Environment Therapy)**

මිනිසාට විවිධ වූ රූප දැකීමෙන් ඇතිවන චිත්ත ස්වභාවය මෙ මගින් විස්තර වේ. බුදු දහමේ විග්‍රහයට අනුව මිනිසාට ඇසට රූප දැකීමෙන් පහලවන චෛතසිකයන් විවිධ වේ. මිනිසා සංස්කෘතික සත්වයකි. මිනිසා දකින දෙය පිළිබඳ පවතින විශ්වාසය වැදගත් වේ. කසිණ භාවනාවේදී කසිණය මගින් මනස සන්සුන් කරවයි. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය වඩවයි. මානසිකව හෝ කායිකව රෝගී වූ පුද්ගලයෙකු තමා නිතර සිටින තැන රෝගී තත්ත්වය වර්ධනයට බලපාන සාධකයකි- රෝගියා ගැලපෙන පරිසරයක තැබීම තුළ රෝගී තත්ත්වය දුරුකල හැකි බවට බෞද්ධ දර්ශනයේ හා

සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල කරුණු ඇතුළත් වේ. ඒ නිසාම පරිසරය ආතුර මනසට ප්‍රතිකාරයකි. ඒ සඳහා දේශීය පරිසරය තුළ ඇති ස්වභාවික ද්‍රව්‍යයන් මඩුව නිර්මාණයේ දී ශාන්තිකර්මකරුවා භාවිතා කරයි. ඒකී ස්වභාවික ද්‍රව්‍යයන් භාවිතය පිළිබඳ කංකාරී යාග සාහිත්‍යයයේ එන “මඩු සැරසිල්ලේ” කරුණු අන්තර්ගත වේ.

එසේම ආතුර මනස සමාධි ගතවන ආකාරයට සියලු සැරසිලි නිර්මාණය වේ. ඒ සඳහා කෙසෙල් ගස්හා කොළ, ගොක් අතු, හබරල කොළ ආදිය මගින් මල් යහන්, අසීලය වැනි විචිත්‍රවත් සැරසිලි නිර්මාණය කරයි. සුදු හා රතු රෙදි වලින් උඩුවියන් බැඳ, වලු මල් (පුවක්, තැඹිලි, දෝතලු, තල්, පොල්, කිතුල්) එල්ලා පළතුරු ආදියෙන් අලංකාරවත් කරන ලද, කහදියර ඉස පවිත්‍ර කරන ලද හා සුවද දුමින්සු වදවත් වූ රංග භූමියක ආතුරයා තබනු ඇත- එකී කටයුතු සියල්ල පවුලේ හා ගමේ සියලු දෙනාගේ ම සහභාගිත්වයෙන් සිදු වීම සාමාන්‍ය සිරිතකි- එහිදී රෝගී වූ පුද්ගලයා ඒ සියළු දෙනා සමග ම කතා බහ කිරීම මගින් ඔහු තුළ ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙනවා සේම භාව විරේචනයක් ද සිදු වේ. පාරිසරික ප්‍රතිකාර ක්‍රමය අතීතයේ බෞද්ධ දර්ශනයේ දී භාවිතා කර ඇත. මේ සන්නි නැටීමේදී මඩුව සැරසීමට විවිධ අලංකාරවත් ක්‍රමයන් භාවිතා කරනු ලැබේ.

- සන්නි යකුම් වීදිය
- තොරණ දහඅට
- මැස්ස
- පිල්ලු වීදිය
- මල් යහන
- සන්නි කුඩුව
- විලක්කු
- කත්තිරික්කා

වැනි රංග සැරසිලි මෙම ශාන්තිකර්මය පුරා යොදාගනු ලබන අතර ඒවායෙහි වර්ණනාවන් කවිමගින් ගායනා කිරීම මගින් මනාව චිත්ත ප්‍රබෝධයකට ලක්වෙන බවක හදුනාගත හැකිය.

■ **නර්තන හා ප්‍රාසංගික චිකිත්සාව (Dance & Performing Therapy)**

නර්තන හා ප්‍රාසංගික චිකිත්සාව ලෙස මෙහි දී හඳුන්වන්නේ සාම්ප්‍රදායික නර්තනය කංකාරිය තුළ භාවිතා වීමයි. කොහොඹා කංකාරි ශාන්තිකර්මයක දී භාවිත ප්‍රධාන රංග ශෛලය සාම්ප්‍රදායික උඩරට නර්තනයයි. නර්තනය යනු එක්තරා ප්‍රකාශන, රූප මාධ්‍යයක් හා සංන්තිවේදන මාධ්‍යයකි. දේශීය යාතුකර්ම පද්ධතිය මගින් ප්‍රභවය ලැබූ නර්තන කලාව දෙවියන්ට ගෞරව පිණිසත් ආතුරයාට විශ්‍රාන්තිය පිණිසත් වර්ධනය විය. සාම්ප්‍රදායික උඩරට නර්තනය මූලික හර පද්ධතියකින් හා ශිල්ප ක්‍රම රාශියකින් සම්පූර්ණ වූ කලාවකි. “ප්‍රාසංගික කලාව යනු මූලික නිර්ණායක පද්ධතියක් පදනම් කොට ගනිමින් තම ශරීරය උපයෝගී කර ගනිමින් සතර අභිනය මුල්කර කරගනිමින් සජීවී රංගනයක් ප්‍රේක්ෂකයාට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම ය.”

05- නිගමනය -

සන්නියකුම ශාන්තිකර්මයේ එන සන්නි දහඅට තුළ බෞද්ධායුර්වේදීය මනෝචිකිත්සන ලක්ෂණ හා බැඳී මනෝ චිකිත්සක ලක්ෂණ අන්තර්ගත බව මෙම පර්යේෂණයේ නිගමනය වේ. සන්නි තුළ අන්තර්ගත බෞද්ධායුර්වේදීය හා මනෝචිකිත්සන ලක්ෂණ කෙරෙහි පර්යේෂකයින්, පහතරට නර්තන ශිල්පීන් හා ආධුනිකයින්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු යැයි යෝජනා කරමි.

6. මූලාශ්‍ර -

- Vernon, M. (2018). Carl Jung, part 5: Psychological types. The uardian.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/jun/27/carl-jungpsychologicaltypes>
- Kilonzo, G. P. (2020). Witchcraft and psychotherapy. New York,Oxford University Press.
- Chiu, S. N. (2000). Historical, religious, and medical perspectives of possession phenomenon - Document - Gale Academic OneFile. GALE ACADEMIC ONEFILE.
- <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA169717213&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10262121&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Ee5362e3e>
- ලොකුලියන, අරුණ.(2002). ශාන්තිකර්ම සන්නිවේදනය. කොළඹ,ගොඩගේ ප්‍රකාශණ.
- සුබසිංහ, සෝමපාල. (1991). ශාන්තිකර්ම හා මනෝ චිකිත්සනය. කොළඹ,ගොඩගේ ප්‍රකාශණ.
- කෝට්ටේගොඩ, ජයසේන.,සහ බෙන්තරගේ, ලයනල්.,සහ මුතුකුමාරණ, නන්දසිරි.,සහ සපුකොටන, විසල්. (සංස්).(2009). සන්නියකුම හෙවත් දහ අට සන්නිය. කොළඹ,ගොඩගේ ප්‍රකාශණ.
- කෝට්ටේගොඩ, ජනක.(2014). සන්නියකුම සහ සමාජ සන්නිවේදනය. කොළඹ,ජේ කේ පබ්ලිකේෂන්ස් ප්‍රකාශණ.
- කාරියවසම්, නිස්ස.(1993). ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවි දේවතාවියෝ හා යක්ෂණියෝ. කොළඹ,ගොඩගේ ප්‍රකාශණ.
- කාරියවසම්, නිස්ස.(1993). දහ අට සන්නි විග්‍රහය. කොළඹ,ගොඩගේ ප්‍රකාශණ.

- මහේන්ද්‍ර, සුනන්ද. (1997). සන්නිවේදන ශබ්දාකරය. කොළඹ, ඇස් . ගොඩගේ ප්‍රකාශන.